

O'ZBEK, RUS VA QORAQALPOQ TILLARIDA SO'Z TARKIBI QIYOSI

Usanova Qademay Muratbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Turkiy tillar fakulteti o'zga tili guruhlarda o'zbek tili yo'nalishi
1-bosqich talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8063390>

ARTICLE INFO

Received: 13th June 2023

Accepted: 20th June 2023

Online: 21th June 2023

KEY WORDS

Tugallanma, grammatik, morfema, prefiks, interfiks, affiks, so'z yasovchi, turlovchi, tuslovchi, bo'lishsizlik.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida so'z tarkibi qiyosi, o'xshash va farqli tomonlari tadqiq etildi.

O'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida so'z shakllarining tabiati, avvalo, rus tilining flektiv til, o'zbek va qoraqalpoq tilining agglyutinativ til ekani bilan belgilanadi.

O'zbek, rus va qoraqalpoq tillaridagi so'zlar ma'lum belgi xususiyatlari asosida grammatik bo'limlarga ajratiladi. So'z turkumlari dastlab, mustaqil so'zlar, yordamchi so'zlar, modal so'zlar, undovlar va taqlid so'zlarga ajratiladi. Bulardan shakl o'zgartirish xususiyati faqat mustaqil so'zlarga xos. Shakl o'zgartirish otlarga nisbatan turlanish, fe'llarga nisbatan tuslanish deb yuritiladi.

Rus so'zlari bosh shaklidayoq ikki qismga: negizga va tugallanmaga bo'linadi. Rus so'zlarida tugallanmaning o'rni nihoyatda katta, chunki tugallanma so'zning qaysi turkum so'zi ekanligini bildiradi va so'zlarning o'zaro grammatik munosabatini ifodalaydi. Umuman, rus tilida tugallanmalar rod, son, kelishik, zamon, shaxs va boshqa grammatik ma'nolarni bildirib keladi. So'z negizidan ajratib olingan tugallanma o'zicha aniq bir grammatik ma'noni ifodalamaydi. Tugallanmaning konkret grammatik ma'nosi va vazifasi gapda, kontekstda aniqlanadi. Rus tilida tugallanma so'zning ajralmas qismidir. So'z tugallanmasiz to'la shakllana olmaydi¹.

O'zbek tilida so'zlarning bosh shaklida rus tilidagi so'zlarda bo'lgani kabi tugallanma yo'q. Shu sababli bosh shaklda so'zning negizi bilan so'z teng keladi. So'z negiziga qo'shib, grammatik ma'no ifodalovchi affikslar o'zbek tilida shakl hamda ma'no jihatdan rus tilidagi singari rang-barang bo'lmaydi. Masalan: uyda, qishloqda, maktabda, soat beshda, mart oyida kabi².

Rus tilida tugallanma birgina morfemadan iborat bo'ladi va ayni vaqtda bir necha grammatik ma'noni ifodalab kelishi mumkin. Masalan: *книга сестры* birikmasidagi *книга*

¹ Azizov O. va boshqalar. O'zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi Toshkent, 1965. – B. 18.

² O'sha asar – B. 19.

so'zining **-a** tugallanmasi женский rodni, birlikni, bosh kelishikni, *сестры* so'zining **-ы** tugallanmasi женский rodni, birlikni, qaratqich kelishigini ko'rsatadi.

Qoraqalpoq tilidagi so'zni asos va qo'shimchaga ajratganda, ularning asosi yakka so'z sifatida hamma vaqtda qo'llana oladi³. Masalan: *ten'iz, ten'izge, ten'i zden – dengiz, dengizga, dengizdan* kabi.

Yasama so'zlar o'zak hamda so'z yasovchi morfemalardan iborat bo'ladi. O'zbek, rus va qoraqalpoq tillarida so'z yasovchi morfemalarning so'z tarkibidagi o'rniga qarab ham bir-biridan ancha farq qiladi.

O'zbek tilida yasama so'z tarkibi asosan "negiz+so'z yasovchi affiks" shaklida bo'ladi. Masalan: *ish-chi, bog'-bon, bog'-dor-chi-lik* kabi. So'z yasovchi morfemalarning negiz oldidan qo'shib kelishi o'zbek tiliga, umuman turkiy tillarga xos emas. Tojik tilidan o'zlashgan **be-, ba-, no-, ser-** kabi bir necha prefiksgina uchraydi. Bu morfemalar bilan sifat yasaladi. *beg'am, badavlat, sermahsul, noma'lum* kabi.

Rus tilidagi so'z yasovchi affikslar asos bilan bog'liq bo'lib, asos ularsiz alohida qo'llana olmaydi. Masalan: *принять, занять, отнять* so'zlaridagi **-ня** asosi o'zicha yakka so'z bo'lolmaydi. Rus tilida so'z yasovchi affikslar asosning oldidan ham, asosdan keyin ham, asos o'rtasida ham qo'llana oladi. 1. Asosdan oldin prefikslar qo'llanadi: *пере-вод, со-автор, у-ход* kabi. 2. Asosdan keyin suffikslar qo'shiladi: *зл-ость, тка-ч, учи-тель* kabi. 3. Qo'shma asoslarning orasida ularni biriktiruvchi **-o-, -e-, -и-** interfikslari qo'llaniladi: *рыболов, водопровод, пешеход* kabi⁴.

Qoraqalpoq tilidagi so'z yasovchi affikslar asosdan oson ajratiladi. Asos so'z - so'z yasovchi affikslarsiz ham yak so'z bo'lib qo'llana oladi: *aqil-li, aqil-siz, aqil-lasiw* kabi. Qoraqalpoq tilida so'z yasovchi affiklar faqat asosdan keyin qo'shiladi: *a'dep-li-lik, taza-la, o'n-im, kesh-ki* kabi. Qoraqalpoq tilida interfiks va prefisklar yo'q. Ba'zida fors tilidan kirgan **biy-, na-** morfemalar ayrim asosning oldidan qo'shib, ularga faqat bo'lishsizlik ma'nosini berish uchun xizmat qiladi: *biymezgil, nama'lim, biyjuwap* kabi.

O'zbek tilida so'z negiziga turli morfemalar qo'shib, yangi so'z yasalganda, odatda, asos o'zgarmaydi. Masalan: *do'st-do'stlar, ish-ishchi, oy-oylik* kabi. Fe'llar tuslanganda yoki yangi so'z yasalganda o'zbek tilida unli tovushlarning tushishi, almashishi hodisasi ro'y beradi: *ong-angla, yosh-yasha, son – sana* kabi.

Rus tilida esa so'z tarkibiga so'z yasovchi yoki so'z o'zgartiruvchi morfema qo'shilgan so'z negizida tovush almashishi hodisasi ro'y beradi. Masalan:

1. Undosh tovushlar almashadi: *ходить – хожу, ухо – уши, друг – друзья – дружеский, писать – пишу* kabi.
2. Fe'llar tuslanganda yoki yangi so'z yasalganda unli tovushlar almashadi: *говорить – разговаривать, рыть – рой, пить – пей* kabi.
3. Ba'zi hollarda tugallanma o'zgarishi bilan o'zakda yangi tovush paydo bo'ladi: *любить – люблю – любишь, терпеть – терплю – терпишь* kabi.
4. Ba'zi so'zlarning shakli o'zgartirilganda asosdagi unli tovushlar tushib qoladi: *сон - сна, уголок - уголки, день – дни* kabi.

³ Bekbergenov A. Rus ha'm qoraqalpoq tillerinin' salistirmali grammatikasi. No'kis. 1995. – B.5.

⁴ O'sha asar – B. 6.

Qoraqalpoq tilida asos morfema soʻzning asosiy leksik maʼnosini bildiruvchi elementi boʻlib hisoblanadi. Masalan: koʻriw, koʻrgish, koʻrgizbe, koʻrsetpe kabi. Qoraqalpoq tilida asos har doim yakka holda boʻlib, leksik maʼnoga ega boʻladi. Shuning uchun soʻzni asos va qoʻshimchaga ajratish qiyin emas. Masalan: *basshi, basliq, basqariw, basla* soʻzlarida **bas** soʻzi asos boʻlib yakka holda qoʻllana oladi.

Qoraqalpoq tilida soʻz tarkibiga soʻz yasovchi yoki soʻz oʻzgartiruvchi morfemalar qoʻshilganda asos oʻzgarmaydi. Faqat baʼzi hollarda, yaʼni oxiri **p, k, q** kabi undosh tovushlarga unli tovushlar bilan boshlanadigan morfema qoʻshilganda ular **b, g, gʻ** tovushlariga almashadi. Masalan: *aq-agʻim, aq-agʻariw, toʻk – toʻgin, kitap-kitabiy* kabi.

Shuni ham aytib oʻtish joizki, har bir tilda morfemaning soʻz tarkibida joylashishida belgilab qoʻyilgan nizomlarga tayaniladi. Rus tilidagi soʻzlarda dastlab, pristavka (agar bor boʻlsa), asos, undan keyin suffiks va qoʻshimcha qoʻshiladi: *без – пол – ез – ный* kabi. Oʻzbek tilida esa dastlab asos, undan keyin soʻz yasovchi affiks, soʻz oʻzgartiruvchi affiks qoʻshiladi: *oʻqi-tuv-chi-lik* kabi. Qoraqalpoq tilida esa dastlab asos, undan keyin soʻz yasovchi affiks, forma yasovchi affiks undan keyin soʻz oʻzgartiruvchi affiks qoʻshib soʻz yasaladi: *kitap-sha-larinʻizdi* kabi. Bu oʻz navbatida oʻzbek va rus tillarini, rus va qoraqalpoq tillarini qiyoslab oʻrganishda baʼzi qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

References:

1. Azizov O va boshqalar Oʻzbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi Toshkent.1965.
2. Azizov O. Safaev A. Jamolxonov. Oʻzbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. Toshkent.1986.
3. Bekbergenov A. Rus haʼm qoraqalpoq tillerininʻ salıstırmalı grammatikasi. Noʻkis. 1995.
4. Rahmatullaev Sh. Oʻzbek va rus tillarini qiyoslash. Toshkent, 1993.